

KATMAN PORTAL

Savaş Veya Barış: Eski Emperyalizm-Barış Tartışmalarına Yeni Bir Bakış-2

Author(s): İlhan Can Özen

Published: Mart 28, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3550>

Abstract Ülkeler arası güç eşitsizliği, ülke içi ekonomik eşitsizlik ve hegemoninin gerilemesini, üç seviyeli oyun teorisiyle simultane modelleyerek bugünün dünyasını anlayabilir miyiz?

Published by Katman Portal · Mart 28, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3550>